

ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПИСАТЕЛЯ В РОМАНЕ «ЭМИР ТЕМУР»

Аббасов Хабибулло Абдуллаевич

Зав.отделением главного управления Обороны Национальной гвардии
Университет Военной безопасности и защиты Республики Узбекистан
(Ташкент, Узбекистан)

Tel: +998 93 7272701

E-mail habbosov@gmail.com

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4901-080XPreviewpublicrecord>
0009-0006-4901-080X Khabibullo Abbasov

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

IDEOLOGICAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF THE WRITER IN THE NOVEL "EMIR TEMUR"

Abbasov Khabibullo Abdullaevich

Head of Department, Main Directorate of Defense of the National Guard
University of Military Security and Defense
of the Republic of Uzbekistan
(Tashkent, Uzbekistan)

Tel: +998 93 7272701

E-mail habbosov@gmail.com

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4901-080XPreviewpublicrecord>
0009-0006-4901-080X Khabibullo Abbasov

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

Аннотация:

В статье рассматривается идейно-художественная позиция азербайджанского писателя Юнуса Огуза в романе «Эмир Темур», который состоит из двух частей: «Возвышение» и «Правитель мира». Автор романа раскрывает личность знаменитого восточного правителя Тимура как дипломата, военного стратега и тактика, государственного деятеля. В романе изображены дипломатическая деятельность правителя в приеме послов разных государств, его переписка с правителями многих стран, которые отражены в различных эпизодах и рассказах. В произведении посредством образа великого правителя раскрываются особенности средневековой дипломатии, политических отношений и культурной жизни.

Ключевые слова: дипломатия, военная стратегия, послы, переписка, исторический роман, идейно-художественная мысль

Abstract:

This article examines the ideological and artistic position of Azerbaijani writer Yunus Oguz in his novel "Emir Temur," which consists of two parts: "Rise" and "Ruler of the World." The novel reveals the personality of the famous Eastern ruler Timur as a diplomat, military strategist and tactician, and statesman. The novel depicts the ruler's diplomatic activities, receiving ambassadors from various states, and his correspondence with rulers of many countries, reflected in various episodes and stories.

Through the image of the great ruler, the work reveals the peculiarities of medieval diplomacy, political relations, and cultural life.

Keywords: diplomacy, military strategy, ambassadors, correspondence, historical novel, ideological and artistic thought

Введение. В XX веке образ Великого Завоевателя Эмира Тимура в азербайджанской литературе трактовался как символ единства тюркских народов. Писатели романисты и поэты, как Ремиз Аскер, А. Исмаилов, Юнус Огуз, Алмаз Биннатова, Яшар Касымбейли широко освещали в своих произведениях личность и дипломатическую деятельность этой легендарной личности. Наиболее реалистическое воплощение этого образа нашло своё отражение в художественном изображении совершенства военной тактики Правителя, его политической и культурной осмысленности, самобытности его поступков.

В романе «Эмир Тимур» (Юнус Огуз., 2014) известный писатель посредством художественных образов осмысливает жизнь и деятельность Правителя, его историческую личность как государственного деятеля.

Материал и методы исследования. Произведение представляет собой дилогию, написанную в историко-художественном стиле и состоящую из двух частей: «Возвышение» и «Правитель мира». В нём показаны детство и юность великого Эмира Тимура, его происхождение из туркестанской знати и формирование его личности на фоне политической нестабильности на родине, где явно ощущалось подчинение иноземному захватчику.

Результаты исследования и их обсуждение. Автор романа Юнус Огуз показывает роль разума и целомудрия в жизни и деятельности Тимура: «Хороший полководец должен видеть себя и девять подчинённых ему воинов как единое тело, используя их как руки, ноги, голову, грудь и другие члены этого тела, и считать их сражающимся воином» (Огуз., 2014, 87). Юнус Огуз описывает героя своего произведения и его прославленное войско без преувеличения, но с восхищением: «...они были умными, храбрыми, искусными полководцами, способными сломить вражеское войско и разгромить его» (Огуз., 2014, 102). Писатель описывает Эмира Тимура в своем романе как храброго полководца, искусного военачальника и дальнорыбского политика.

В романе автор описывает, как к моменту прибытия Тимура в Самарканд старый город – Афросиаб – был разрушен после монгольского нашествия. Тимур предпочел построить новый город и с этой целью он в 1370 году созвал в Самарканде большое собрание аристократии и военачальников - “курултай” и обсудил вопрос о строительстве новой столицы.

При строительстве нового города было уделено особое внимание вопросу обороны города. Для этого на холме к западу от старого города был построен новый Арк, окружённый двумя рядами оборонительных стен. Спустя двадцать лет Правитель приказал здесь построить мечеть для своей супруги царицы Сараймульк-ханым – Биби-ханым. К строительству мечети Биби-ханым были привлечены самые опытные архитекторы, инженеры и художники. Эта мечеть стала одной из крупнейших архитектурных ансамблей в мире.

В романе уделены страницы, где изображены образы цариц - супруг Правителя. В частности, Сараймулькханым, известная как «Большая госпожа» – «Бибиханым», была любимой супругой Тимура, участвовавшей в его военных походах и поддерживавшей правителя своими

мудрыми советами. В сложных политических и финансовых ситуациях, возникавших во время походов правителя, она помогала ему выйти из трудных положений своими мудрыми предложениями и предприимчивостью.

Выводы (заключение). В романе в лице Тимура созданы символы национальной гордости, высокой духовности и непоколебимой справедливости. Основная идейно-художественная направленность и суть романа заключается в том, что в нем воссоздано через художественные образы политические, духовные и нравственные принципы Эмира Тимура. В нем читатель видит такие качества, как уникальное стратегическое мышление в личности Тимура, справедливость и честность в управлении государством, неизменное превосходство интересов народа.

Список литературы:

1. Муминов И. Место и роль Эмира Тимура в истории Центральной Азии. – Ташкент: “Фан”, 1993. 56.
2. Ибн Арабшах. История Эмира Тимура. – Ташкент: Мехнат, 1992. 326;191.
3. Пугаченкова Г. Наследие памяти Тимура. – Ташкент: “Фан”, 1996. 198.
4. Ртвалидзе Э. Эмир Тимур. – Ташкент: Шарк, 2016. 218.
5. Юнус Огуз. Эмир Тимур. Роман: Вознесение. Правитель Мира. – Ташкент: ШАРК, 2014. 257; 298.

References:

1. Muminov, I. (1993). *Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli* [The place and role of Amir Temur in the history of Central Asia]. Tashkent: «Fan». 56.
2. Ibn Arabshah. (1992). *Amir Temur tarixi* [History of Amir Temur]. Tashkent: Mekhnat. 326; 191.
3. Pugachenkova, G. (1996). *Temurning memoriy merosi* [The memorial heritage of Temur]. Tashkent: “Fan”. 198.
4. Rtvalidze, E. (2016). *Amir Temur*. Tashkent: Sharq. 218.
5. Oghuz, Y. (2014). *Amir Temur: Roman: Yuksalish. Dunyoning hokimi* [Amir Temur: Novel: Rise. Ruler of the World]. Tashkent: Sharq, 257; 298.